

JURNALISTLARGA ARAB TILINI O‘QITISHDA ARAB MATBUOT TILI O‘ZIGA XOSLIKLARIINI O‘RGATISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14209502>

Yunusova Xolidaxon To‘lqinjon qizi

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti,
Xorijiy tillar kafedrası o‘qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ma’lumki, har bir til o‘zining barcha uslublarida o‘ziga xoslik kasb etadi. Arab matbuot tili ham o‘zining ba’zi jihatlari bilan boshqa tillardan ajralib turadi. Ushbu maqola arab matbuot uslubi, uning tarixi va paydo bo‘lishi, o‘ziga xos jihatlarni ochib beradi. Arab matbuot tilida reklamalarning o‘ziga xos xususiyatlari va ularni tarjima qilish masalalari ham bayon etilgan. Shuningdek, arab matbuot tili matnlarini o‘zbek tiliga tarjima qilishdagi eng oson va qulay usullarga ham murojaat qilinadi.

Kalit so‘zlar: arab matbuot tili, maqolalar, rasmiy yozishmalar, reklama matnlari, madaniyatlararo muloqot, qisqa bayon.

TEACHING THE CHARACTERISTICS OF THE ARABIC PRESS LANGUAGE IN TEACHING THE ARABIC LANGUAGE TO JOURNALISTS

Yunusova Xolida

Lecturer of the department of foreign languages
Journalism and Mass Communication University of Uzbekistan

ANNOTATION

It is known that every language is unique in all its styles. The Arabic press language also differs from other languages in some aspects. This article reveals the style of the Arab press, its history and emergence, and its specific aspects. The peculiarities of advertisements in the Arabic press language and the issues of their translation are also described. Also, the easiest and most convenient methods of translating Arabic press language texts into Uzbek will be addressed.

Keywords: Arabic press language, articles, official correspondence, advertising texts, intercultural communication, short description.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishganidan so‘ng ko‘plab sohalarda, xususan ta’lim sohasida ham katta amaliy ishlar amalga oshirildi. Yetuk barkamol avlodni tarbiyalash hamda malakali kadrlarni tayyorlash masalasi mustaqil davlatimiz

oldidagi birinchi masalaga aylandi. Yurtimizda g‘arb tillari bilan birgalikda, sharq tillarini, xususan arab tilini o‘rgatishga katta e‘tibor berilmoqda. Yurtimizdagi ko‘plab oliy ta‘lim muassasalarida arab tili asosiy va qo‘shimcha ikkinchi til sifatida talabalarga o‘rgatib kelinmoqda. Har bir tilning o‘ziga xos nutq uslublari bo‘lganidek, arab tilining ham o‘ziga xos nutq uslublari mavjud. Arab tili nutq uslublari ichida publisistik uslub ajralib turadi.

Arab matbuot tilining shakllanishi ham uzoq davrni bosib o‘tgan. Arab dunyosida dastlab gazeta, so‘ng radio, undan keyin esa televideniya paydo bo‘lgan. Arab gazetalar tili – bu kichik til materialida katta axborotni bera oladigan o‘ziga xos mikrotizimdir. Bu mikrotizimning unsurlari muayyan tarzda bir-biri bilan o‘zaro bog‘langan: bir tomondan unga zamonaviy arab tili normalari, boshqa tomondan uslub hosil qiluvchi ekstralingvistik (ekspressivlik, hissiyotlilik, ta’sirchanlik va hk.) hamda tilga oid ichki omillar (til vositalarini tejash va hk.) ta’sirini ko‘ramiz. Arab dunyosi matbuot bilan XVI asrda Germaniya va Yevropaning bir qator davlatlarida gazetalar paydo bo‘lganidan 200 yilcha vaqt o‘tgandan so‘nggina tanishishgan. Birinchi gazeta Misrda Napoleon Bonapart tomonidan 1798 – yilda nashr etila boshlangan. Gazetaning nomi “Misrdan xabar” (Courier de l’Egypte) bo‘lib, uning maqsadi fransuz mustamlakachilik rejimini Misrda mustahkamlash edi.

Arab olamida radio dasturlar tinglash imkoniyati 1920-yillarda paydo bo‘ldi, lekin uning tinglovchilari juda oz edi. Arab davlatlari faqatgina Ikkinchi jahon urushi davridagina o‘zlarining radioeshittirishlarini shakllantirdi. Televideniyaning paydo bo‘lishi arab dunyosida 1950-yillarning o‘rtalariga borib taqaladi. Aynan o‘sha vaqtda Marokash, Quvayt, Saudiya Arabistoni, Iroq va Livan kabi davlatlar hukumati o‘z poytaxt shaharlarida televizion stansiyalarni barpo etishni qo‘llab quvvatlaydi.

Matbuot matnlari media matnlari deb ataladi. Ana o‘sha media matnlarning turlaridan biri reklama media matnlaridir. Ular keng jamoatchilikka ta’sir qilish metodlaridan biri bo‘lib, tomoshabinlarda qiziqish uyg‘otish uchun, ularga mahsulotni yaxshiligini singdirish reklama matnlarining maqsadi bo‘ladi. Reklama matnlari taqdim etilayotganda ekstralingvistik vositalardan keng foydalaniladi. Masalan, gazetalarda grafik rasmlardan, radioda har xil ovozlarni kuchaytirish, televideniya esa turli video sujetlardan foydalanish orqali ekstralingvistik vositalar ro‘yobga chiqadi. Reklamani aniq bitta tipi bor deb aytish qiyin, chunki reklama judayam keng miqyosdagi mahsulotlarni reklama qilgani uchun uni aniq bitta turi, tasnifi yo‘q. Reklama boshqa media matnlardan farqi, o‘sha mintaqaning xususiyatidan, millatidan, dinidan va yashash tarzidan kelib chiqib reklama qilinadi. Masalan, dinidan kelib chiqadigan bo‘lsak, musulmon mamlakatlarida islom diniga, musulmonlarning yashash tarziga zid keladigan harakatlar va ko‘rinishlar bilan reklama qilish mumkin emas. Shuningdek, reklama mamlakat siyosatiga ham mos

bo‘lishi kerak. Misol uchun, Buyuk Britaniyada 2000-yildan beri sigaretga ta’qiq qo‘yilgan. Shuning uchun, sigaretni targ‘ib qiluvchi reklamani qo‘yish man qilingan. Yoki bo‘lmasa, Saudiya Arabistoni kabi diniy davlatlarda, cho‘chqa go‘shini, yalang‘och holatdagi yoki ochiq kiyingan ayollar va erkaklardan foydalangan holatda reklama qilib ko‘rsatish mumkin emas, garchi bunday reklamalar Amerika yoki Yevropaning boshqa davlatlarida odatiy hol bo‘lsa ham. Bundan ko‘rinadiki, agar xalqning yoki mintaqaning hayot tarzidan yiroq bo‘lgan vositalardan foydalanib reklama qilish bu reklamanning muvaffaqiyatsiz bo‘lishiga sabab bo‘ladi. Xususan, bu arab davlatlariga bog‘liq. Ularning reklama matnlari mamlakatning qonunlaridan, yashash tarzidan kelib chiqib yaratiladi. Arab tilidagi reklama matnlari الععلانات deb atalib, ular savol tarzida, buyruq yoki undov gap tarzida bo‘lishi mumkin. Masalan, “Ash-Sharq al-Avsat” gazetasi ruknida “Audii” deb nomlangan avtomashina reklamasi savol shaklidagi reklama bo‘lib, uning xususiyatlari shu tarzda keng ommaga namoyish qilingan: هل يمكن الوزن الخفيف أن تعزز الصلابة ؟

Tarjimasi: Yengil vazn mustahkamlikni kuchaytirishi mumkinmi? Bu reklama matni avtomashina to‘g‘risidagi reklama bo‘lganligi uchun quyidagi ma’noga ega: Dunyoda mashina qancha og‘ir vaznli bo‘lsa, u judayam mustahkam va xavfsiz bo‘ladi, lekin uning og‘ir bo‘lishi uni tezligini ta’minlamaydi degan qarash mavjud. Shuning uchun “Audii” ni yengil qilib yaratishgan. Yengil bo‘lishiga qaramay bu avtomashina mustahkam qilib yaratilgan. Shu ma’noda savol tarzidagi bu reklama bu mashina yengil bo‘lsa ham mustahkam degan ma’noga ishora qiladi. Shuningdek, arab media matnlarida o‘z holicha yoziladigan, ya’ni arab harflari bilan berilmaydigan so‘zlar bor. Bular: EPSON, Ultra Fair kabi kompaniya nomlari arab reklama matnlarida shu holicha yoziladi. Reklama matnlari yana turli xil so‘zlar, so‘z birikmalaridan ham tashkil topgan bo‘lishi mumkin :

سوق الجمعة (Juma bozori)

سوق شامل لكل المنتجات (Har qanday turdagi mahsulot uchun bozor)

خصومات و تخفيضات (chegirma).

Bundan tashqari, undov gapdan tashkil topgan reklama matnlari ham keng tarqalgan : إتكلم من القلب! ، موبينيل ، (itkallim minal qolbi) – Mobinil, qalbdan gapir!

Arablarda ham xuddi bizdagi Beeline, UzMobile kabi aloqa kompaniyalari mavjud bo‘lib, ulardan biri Mobinil aloqa kompaniyasi. Yuqorida shu aloqa kompaniyasi uchun tayyorlangan reklama matni keltirildi. Bu reklama matnidagi إتكلم (itkallim) so‘zi o‘zi arab adabiy tilidagi تكلم (takallama) fe’lining buyruq varianti (takallum) bo‘lib, lahja shakli ishlatilgan. Bu bilan biz ko‘rishimiz mumkinki, arab reklama matnlarida lahjalarning kirib kelish holati kuzatilmoqda.

Ba’zan sarlavhaga o‘xshash gapdan iborat bo‘lgan reklamalarga ham duch kelinadi. Reklama tuzilishi sarlavha, reklama matni, asosiy nima demoqchi ekanligi va oxirida chaqiruv so‘zlaridan iborat bo‘lishi mumkin. Masalan :

موتورولا بالخط! وزن خفيف و سعر أخف! عرض الجوكر – موبايل بالخط.

Bu reklama matnining tarjimasi: “Simkartali Motorola! O‘zi yengil, narxi undan ham yengil. Juker programmasi o‘rnatilgan. Simkartali telefon”. Bu reklama matnida sarlavhaning o‘zi “Motorola bil xotti” degan sarlavhani o‘zi odamlar e’tiborini o‘ziga jalb qilish uchun berilgan. Asosiy matn “Vaznun xafif, sirun axaffu” gapi sharlab beryapti Motorola bil xotti nima ekanligini. Keyingi gap “juker” programmasi borligini yoritib beryapti. Oxirgi “simkartali telefon” degan jumla esa bu chaqiruv jumlasini.

Reklama matnlarini kuzatish davomida shunday xulosaga kelindiki, arabcha reklama matnlari metaforalar bilan boyitilgan bo‘ladi. Reklama matnlariga lahjalarni kirib kelmasligi uchun kuchli harakat qilinadi. Asosan Saudiya Arabistonida chiqadigan gazetalarda, xususan “Ash-Sharq al-Avsat” gazetasida arab adabiy tilini himoya qilishga harakat qilinadi. Lekin shunga qaramasdan arab reklama matnlariga tezlik bilan lahjalarning kirib kelayotganligini yuqoridagi misol orqali guvohi bo‘ldik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR :

1. جميل عبد المجيد. المهارة الأساسية في اللغة العربية. دار الغريب الطباعة و النشر و التوزيع القاهرة, 2007 .
2. Майбуров Н.А. Читаем и переводим арабскую газету. – М.: 2003.
3. Тарасевич Т.М. Особенности функционирования экономической терминологии в современном рекламном дискурсе: Автореф. дис. канд. филол. наук. – М.: 2007.
4. Баранов Х.К. Арабско-русский словарь. – М.: 1977.
5. “An-naim” arabcha-o‘zbekcha lug‘at. Toshkent. 2003.
6. “Al-Ahrom” gazetasi, 07.11.2017